

AYOLLAR KIYIMLARINI LOYHALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Barotova Surayyo

Buxoro davlat Pedagogika instituti
Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayollar kiyimlarini loyihalashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, taraqqiyot va yangi texnologiyalar tushunchasi haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: ayyollar kiyimlari, kiyimlarni loyihalash, modellshtirish, dizayn, dizayner.

Hozirgi kunda barcha yonalishlarni egallashda axborot texnologiyalaridan foydalanish ish unumdorligini oshirmoqda. Deyarli barcha soha vakillari axborot texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanib kelmoqdalar.

Texnologiya - yunoncha techne — sanʼat, mohirlik, uquv degan maʼnolarni anglatadi. Kiyimlarni loyihalashda ham axborot texnologiyalarining órni kattadir. Kishining badanini atrof-muhitning salbiy tasirlaridan himoyalangan libos kiyim-kechak deb ataladi. Kiyim-kechak insoniyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida paydo bolgan.

Loyihachi faoliyatining eng qiyin va masuliyatli bosqichlari kiyim detallarining chizmasi yoyilmasini chizishdan iborat. Bu bosqichdan koʻzlangan asosiy maqsad detallarning shakli va oʻlchamini mumkin qadar aniqroq belgilash, shunday qilinsa kiyimning detallari yigʻilgandan keyin hosil boʻlgan shakli rassom shakliga mos keladi. Bu ishning qiyinligi murakkabligi shundaki, faqat tarifi eskizi yoki namunasigina berilgan, lekin ozi yoq kiyimning chizmasini detallari yoyilmasini chizishga toʻgʻri keladi. Buning ustiga kiyimning sirti murakkab yoyib bolmaydigan sirt hisoblanadi, shunga koʻra uning yoyilmasi va hisobi, yaʼni uni chizish uchun kerak boʻladigan malumotlarni hisoblab chiqarish va chizmani chizish

ancha qiyin. Kiyim detallarini hisoblash va chizma tayyorlashning quyidagi mavjud usullaridan foydalanish mumkin:

1. Mulyaj usuli.
2. Hisoblab loyihalash usuli.
3. Olchab-hisoblab loyihalash usuli.
4. Yagona loyihalash usuli.

Kiyimlarni loyihalash murakkab jarayon bólib, hozirgi kunda texnologiya rivojlanganligi sababli bu ish ancha yengillashdi. Ayollar kiyimlari assortimentiga: ko‘ylaklar, ko‘ylak-xalat, ko‘ylak-palto, ko‘ylak-kostyum, sarafan, tunika, bluzka, bluzka-jemper, bluzka - bantik, jilet, jaket, ko‘ylak- kom binezon, shimli kostyum, shim, yubka, yubka-shimlar va hokazolar kiradi. Ko‘ylaklar kiyilishiga qarab yelkali kiyimlar turiga kiradi. Ular yaxlit, bel qismidan, bo‘ksa va kókrak qismlaridan qirqma bólishi, yengli yoki yengsiz, yoqali yoki yoqasiz xolatda uchrashi mumkin. Ko‘ylaklar kash talar, burmalar, to‘rlar, tugmalar, tasmalar, taxlamalar va boshqa xil bezaklar bilan bezatilishi mumkin. Ular turli xil: ip tolali, shoyi, jun, zig‘ir tolali hamda sun‘iy va sintetik tolali gazlamalardan tikish mumkin. Ko‘ylaklarga gazlama tanlashda kiyimning nimaga mo‘ljallanganligiga hamda fasliga qarab e‘tibor berish kerak, ya‘ni kiyimni uylik, kundalik, bashang kiyim ekanligini unutmaslik lozim. Uylik kiyimlar arzon, ip tolali gazlam alardan tikilgani ma‘qul bo‘lib, ular keng, qulay bolishi, bezaklari me‘yorida ishlatilishi kerak. Kundalik kiyimlar yoz oylarida yengil, yupqa gazlam alardan, yorqin rangda, yengli yoki yengsiz qilib tikilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qish oylarida esa yumshoq, zich to‘qilgan jun tolali, sidirg‘a yoki katak, yo‘lli, mayda gulli gazlamalardan turli xil fasonlarda uzun yengli, yoqali yoki bo‘yin o‘yindisini yopiq qilib yoqasiz tikish mumkin.

Kiyimlarni loyihalash, modellashtirish bilan dizaynerlar shug‘ullanadilar. Dizayn (ingliz tilidan tarjimai dizayn - loyihalash, qurish, chizish) - so'zning keng ma'nosida har qanday dizayn, ya'ni yangi ob'ektlar, asboblari, jihozlar yaratish, ob'ekt muhitini shakllantirish jarayoni. Dizaynning o'ziga xosligi shundaki, har bir narsa

nafaqat foydalilik va go'zallik nuqtai nazaridan, balki ishlash jarayonida uning barcha xilma-xilligi bilan ham ko'rib chiqiladi. Dizaynning ma'nosi - har bir narsani loyihalashda kompleks tizimli yondashuv. Loyihalash ob'ektlari vaqt, texnologik taraqqiyot darajasi va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy tuzilishini aks ettiradi.

"Dizayn" tushunchasi bugungi kunda eng ilg'or hodisalar va zamonaviy texnik yutuqlar bilan bog'liq. Dizaynerlarni izlash tufayli bugungi kunda kelajakka haqiqiy sanoat namunalarida qarash mumkin. Dizayn texnika va texnologiya taraqqiyotining yilnomasidir. "Taraqqiyot" va "yangi texnologiyalar" tushunchalari bugungi kunda deyarli sinonimdir. Yirik kashfiyotlar va fan-texnika yutuqlari darhol dizaynda, yangi badiiy shakllar va sanoat mahsulotlarining yangi tipologiyasi, ko'pincha shakllantirishning yangi falsafasi shaklida aks etadi. Shu munosabat bilan ushbu ishda dizaynning yangi ilmiy yo'nalishi - dizayndagi informatikaning o'rni, shuningdek, dizaynda AT qo'llanilishining umumiy masalalari ko'rib chiqiladi.

Hozirgi vaqtda ayollarimiz nozik didli b'olganliklari uchun bejirim liboslarni kiyishni istaydilar. Albatta bejirim liboslarni yaratish dizaynerlarga xosdir. Ular kiyim loyhasini tayyorlab modellashtirish orqali o'zgartirishlar kiritib yaginch fason yaratadilar.

Bu ishning qiyinligi murakkabligi shundaki, faqat ta'rifl eskizi yoki namunasigina berilgan, lekin o'zi yo'q kiyimning chizmasini — detallari yoyilmasini chizishga to'g'ri keladi. Buning ustiga kiyimning sirti murakkab yoyib bo'Mmaydigan sirt hisoblanadi, shunga ko'ra uning yoyilmasi va hisobi, ya'ni uni chizish uchun kerak bo'Madigan ma'lumotlami hisoblab chiqarish va chizmani chizish ancha qiyin.

Inson qanchalik k'op o'qib izlansa shunchalik bilimi ortadi, qiyin tuyilgan har qanday ish osonlashadi, y'olingizda hech qanday t'osiq qolmaydi. Yurtboshimiz o'z nutqlarida shunday deb aytganlar:

Bu s'ozlar zamirida bir olam ma'no bor. Qachonki inson ilmli, shijoatli va intiluvchan b'olsa, ana shundagina maqsadlariga hech qanday t'osiqlarsiz,hech qanday qiyinchiliklarsiz erisha oladi. Shunday ekan hech qachon izlanishdan t'oxtamaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.X.Komilova, U.A.Voxidova. “Loyihallash” O'quv qo'llanma. Toshkent-207 yil.
2. TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA YUMSHOQ O'YINCHOQLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES, 1(4), 67–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7229240>
3. ИСТОРИЯ БИСЕРА И БИСЕРНЫХ УКРАШЕНИЙ LXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY
ISBN 978-1-64655-120-0. 16.03.2022 yil. 106-108 betlar
4. O'UVCHILARNING KIYIMLARINI LOYIHALSHGA OID KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNIK VOSITALARIDAN FOYDALANISH
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM MAZMUNINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI. 25.04.2022 yil. 484-488 betlar